

சூழலியத் திறனாய்வு நோக்கில் குலோத்துங்கனின் படைப்புகள்

Kulothungan's Works in Ecological Perspective

ரா. ஆர்த்தி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF007, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும்

மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

R. Arthi, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF007, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4926-247X>

முனைவர் ச. பரணி, தலைவர் & உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர்

உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Bharani, Head & Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7736-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.10122041

Abstract

The word 'ecology' refers to surroundings. The environment of organisms is based on the environment in which they live. The ecological complexity that man is currently facing, is terrible. It is the study of ecology about the relationship between plants and animals and the environment in which they live, has come across many barriers more than before and is threatening the present existence of the entire planet. One can see the consequences of this, such as unprecedented floods, seasonal rains, and rapid migration of species. The human race has now begun to think about the rapid deterioration of the environment. As a result of this thought, the voice of protecting nature has started to brighten. They began to investigate what kind of place nature had been given to the people of this time. In Tamil literature, many records of ecology-based sources reflect Tamil society. Kulothungan is a famous Tamil poet who penned his poems with the thoughts and facts of ecology. Hence, this paper researches on the ecological concepts in the poems of Kulothungan and it can be passed on to today's generation to avoid ecological crisis.

Keywords: Ecology, Ancient Tamils, Kulothungan's Concepts, Environmental Pollution.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சூழ்நிலை என்னும் சொல் சுற்றுப்புறத்தை குறிக்கிறது. உயிர்களின் சூழ்நிலை அவை வாழும் சுற்றுப்புறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்றவை அவை வாழும் சூழ்நிலையோடு கொண்டுள்ள தொடர்பு பற்றிய அறிவியல் சூழ்நிலையியல் எனப்படும் மனிதன் தற்போது எதிர் கொள்கின்ற சூழலியல் சிக்கலானது முன்னைக் காட்டிலும் பல மடங்கு எழுச்சிப் பெற்று ஒட்டுமொத்த புவி கோளின் இருப்பை அச்சுறுத்துகிறது. வரலாறு காணாத வெள்ளம், பருவம் தப்பி பெய்யும் மழைவரை உயிரினங்களின் வேகமான இடப்

பெயர்வு என இதன் விளைவுகளை நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் .நாம் வாழும் புறச் சூழல் வேகமாக கெட்டழிந்து வருவது குறித்து மனித இனம் தற்போது சிந்திக்க தொடங்கியுள்ளது. இச்சிந்தனையின் விளைவாக இயற்கையை காப்போம் என்கிற குரல் ஓங்கி ஒழிக்க தொடங்கியுள்ளது. இச்சிந்தனையின் ஒரு பகுதியாக மனித சமூகத்தை பிரதிபலிக்கும் இலக்கியங்களில் இயற்கைக்கு எந்த மாதிரியான இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற நோக்கில் ஆராய தலைப் பட்டனர் . இவ்வாறு ஆராய்வதன் மூலம் சூழலியல் சார்ந்த கருத்தாக்கங்களை இன்றைய தலைமுறைக்குக் கடத்திவிட முடியும் என்று சூழலியல் திறனாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். சூழலியல் குறித்த விரிவான அறிமுகத்தை மும், குலோத்துங்கனின் படைப்புகளை சூழலியல் திறனாய்வு நோக்கில் ஆராய்வதாகவும் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சூழலியல், பண்டைய தமிழர்கள், குலோத்துங்கனின் கருத்துக்கள், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு.

முன்னுரை

அண்மைக் காலத்தில் உலகெங்கிலும் பேசப்படும் ஒரு புதிய கருத்தாக்கம் சூழலியல். தற்கால சமூகங்களில் நவீன முறையில் உலகில் ஏற்படுகின்ற பேரழிவுகளைக்குறித்து சூழலியலாளர்கள் விவாதித்தும் பேசியும் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. பரிணாம வளர்ச்சிப்படி குரங்கிலிருந்து வளர்ச்சி பெற்று மனிதனின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நாள்தோறும் வளர்ச்சியை நோக்கி சென்றாலும் அவற்றினால் ஏற்படும் பின்விளைவுகள் எதிர்காலத்தை முறையினரைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன என்பதை நாம் கண் கூடாகப் பார்த்து வருகிறோம். பாதிப்பின் அவசியத்தை பற்றி திறனாய்வினை எல்லா ஆய்வு புலங்களும் குறிப்பிட்டு வருகின்றன. இந்த வகையில் குலோத்துங்கனின் படைப்புகளில் சூழலியல் திறனாய்வு எந்த முறையில் அமையப் பெறுகிறது என்பதை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

சூழலியல், சூழலியத் திறனாய்வு

உலக, இந்தியச் சமூகப் பொருளாதார அரசியல் நிலைகளின் மாற்றம் தமிழ் இலக்கியச்சூழலில் எதிரொலித்தபோது தலித்துகள், பெண்கள், மூன்றாம் பாலினம் முதலானோர் தங்களின் அடையாளங்களைக் கட்டமைக்க முயன்றனர். உலக மயமாக்கலின் தாக்கத்தால் சிதிலமடைந்த மனித உறவுகளை மீட்கும் முயற்சிகள் துளிர்க்க ஆரம்பித்தன. நிலம்சார் மரபு இலக்கியங்கள் போல நாவல் இலக்கியத்திலும் திணைகளின் எழுச்சி நிகழ்ந்தது. பண்பாட்டு மானுடவியல், இனவரைவியல், சூழலியல் சார்ந்த பின்புலத்தில் இலக்கியப் படைப்புகள் வெளிவரத் தொடங்கின.

ஓர் உயிர்ப்பொருளுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே உள்ள உறவை ஆராய்வது சூழலியல் ஆகும். சூழலியல் என்னும் சொல்லிற்கு பின்வரும் விளக்கங்களையும் ஆய்வாளர்கள் முன்வைக்கின்றனர்.

உயிர் உயிரற்ற அனைத்தும் அதனதன் இயங்கு வெளியில் இயல்பாகச் செயல்பட அனுமதித்தலும், அவற்றின் சுதந்திரம் பேணப்படுதலும் சூழலியல். (அனுராதா,பி. பக். 22-23)

சூழலியல் என்பது உயிர்களுக்கும் அதனைச் சுற்றி உள்ள வாழ்விடத்திற்கும் இடையிலான பரஸ்பர வினை புரிதல் குறித்து பேசுவது (இளஞ்செழியன்,லோ. ப. 113) சூழலியல் பிரச்சினைகள் குறித்த உரையாடல் தொடங்கிய போது இலக்கியத் திறனாய்வு என்ன எதிர்வினையை ஆற்றப்போகிறது என்ற கேள்விக்கு விடையாகச் சூழலியல் திறனாய்வு தோற்றம் பெற்றது.

ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தெட்டில் (1978) வில்லியம் ரூக்கர்ட் அவர்கள் 'ecology' என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினார். அவர் எழுதிய *இலக்கியமும் சூழலியலும்*, சூழலியல் திறனாய்வில் ஒரு சோதனை என்னும் கட்டுரையில் தான் இச்சொற்தொடர் கூற்றைப் பயன்படுத்தினார். வில்லியம் ரூக்கர்ட்டுக்குப் பின் இது குறித்து யாரும் பேசாத சூழலில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்பதில் (1989) செரில் கிலோட் ஃ பெல்டி, ரூக்கர்ட் பயன்படுத்திய சொல்லை மீண்டும் பயன்படுத்தி சூழலியத் திறனாய்விற்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்தார்.

சூழலியல் திறனாய்வு குறித்து அறிஞர்களின் கருத்துகள்

புதிதாக வளர்ந்து வரும் இத்திறனாய்வு பன்முகப்பட்ட துறைகளும் கலந்த ஒரு கல்விமுறை என்பதால் பல்வேறு விளக்கங்கள் பல்வேறு விதமாக சொல்லப்படுகின்றன. ஆனாலும், இத்திறனாய்வு முறையின் முன்னோடி என்று குறிப்பிடப்படும் செரில் கிலாட்ஃ பெல்டி அளித்த, விளக்கமே, இதன் அடிப்படை வரையறையாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

இலக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் உள்ள உறவினைக் கற்பதே சூழலியத் திறனாய்வு. சூழலியல் பிரச்சினைகளை மையமிட்ட எந்தவொரு சமூக மெய்மைகளையும் ஆராய்கிற கோட்பாடே சூழலியத் திறனாய்வு ஓர் இலக்கியப் பிரதியில் மனித மற்றும் அல்மனித உயிர்களின் வாழ்க்கை எவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் அழிவிற்கு எதிரான கருத்துக்கள் எவ்வாறு பேசப்பட்டுள்ளது என்பதை ஆராய்வதே சூழலியத் திறனாய்வு. (சதிஷ், சு ப. 110)

சுற்றுச்சூழல் திறனாய்வு என்பது இலக்கியத்தில் உள்ள இயற்கையை ஆராய்வதன்று. இது ஓர் இயற்கை சார்ந்த உலகப் பார்வை. மனித இனத்தோடு மனிதன் அல்லாதவைகளையும் அவைகளின் சுற்றுச்சூழல்களையும் ஒரே இனமாக

இணைத்து மனித இனத்தைப் பெருக்கிக் காட்டும் முயற்சியாகும். (பஞ்சாங்கம். க, ப. 360)

சூழலியல் திறனாய்வென்பது, இயற்கைக்கும் இலக்கியத்திற்கும் உள்ள உறவைக் கற்றல் இயற்கையை மையப்படுத்திய படைப்புகளை முதன்மைப் படுத்துதல், இலக்கியங்களில் வெளிப்படும் இயற்கை சார்ந்த தன்மைகளை முன்வைத்தல் (ஜவகர், க. ப. 75)

எப்படிப் பொதுவுடைமவாதி, சமுதாயத்தை முன்வைத்து இலக்கியங்களைத் திறனாய்ந்தனரோ, அப்படியே, சுற்றுச்சூழல் திறனிகளும் இலக்கியத்தைச் சுற்றுப்புறச் சூழல் பின்னணியில் ஆய்ந்தறிய முற்பட்டனர்.(விலமானந்தம், மது. & ச. ராஜசேகரன், ச. ப. 206)

சூழலியத் திறனாய்வு - அணுகுமுறைகள்

ஒரு பிரதியில் இயற்கை குறித்த சித்தரிப்பை விளக்கிக் காட்டுகிற விளக்க முறை ஆய்வாக சூழலியத் திறனாய்வை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்பதை சூழலியத் திறனாய்வாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். மேலும், ஒரு பிரதியின் மேலோட்டமான பகுதியைத் தாண்டி அதன் அடித்தளமாக விளங்கும் மறைபிரதியின் அரசியலையும் பின்நவீனத்துவம், பின்அமைப்பியல், பெண்ணியம், பின்காலனித்தும் முதலிய திறனாய்வுகளின் உள்ளொளிகளைச் சூழலியல் திறனாய்வு எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்கிறது என்பதையெல்லாம் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

- ஓர் இலக்கியப் படைப்பில் இயற்கை எவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது? அப்படைப்பை இத்திறனாய்வுச் சட்டகத்தின் வாயிலாக விளக்க முடியுமா?
- இயற்கை குறித்த எத்தகைய படிமத்தை, குறியீட்டை ஆசிரியர் எவ்வாறு கட்டமைத்துள்ளார்?
- இயற்கைக்கும், நிலத்திற்கும் படைப்பில் எந்த மாதிரியான இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது?
- ஒரு படைப்பில் இயற்கையும், மனித உறவுகளும் எவ்வாறு இணைத்துக் காட்டப்பட்டு இருக்கிறது?
- ஓர் இலக்கியப் படைப்பு இயற்கையை நுகர்வுப் பொருளாகச் சித்தரிக்கிறதா?
- இயற்கையை உருவகமாகப் படைப்பு எவ்வாறு சித்தரிக்கிறது?
- இயற்கையைச் சித்தரிப்பதில் ஆண் எழுத்தாளர்களுக்கும், பெண் எழுத்தாளர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
- இயற்கை குறித்த பார்வை காலந்தோறும் எவ்வாறு மாறி வந்துள்ளது? (சதிஷ், ப. 5)

என்ற வினாக்களை எழுப்பி ஓர் இலக்கியத்தை அணுகுவது சூழலியத் திறனாய்வின் அணுகுமுறையாகும்.

இயற்கையும் மனிதனும்

‘இயற்கை’ என்ற சொல் இயல்+கை எனப் பிரிந்து புணரும். இயல் என்பது வினைச் சொல்லாக இருந்து அத்துடன் வருமொழியாகிய “கை” என்ற தொழிற்பெயராக்க விசுவாசம் இணையும்போது ~இயற்கை என்ற பெயர்ச்சொல்லாகத் தோன்றும். ஒன்றன் செயலைக் கொண்டு அமைந்து தொழிற்பெயராக அமைந்துள்ளது. எனவே ஐம்பூதங்களின் செயலை விளக்கவும் இயற்கை என்ற பெயர்ச்சொல் கையாளப்படுகிறது. (குருசாமி. சோ, ப. 2)

என்று இயற்கை என்ற சொல்லிற்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இயற்கை என்னும் சொல்லிற்கு, இலக்கணம், பான்மை, சுபாவம், வழக்கம், நிலையாமை, கொள்கை, இயல்பு, ஏது, குணம், தகுதி, திராணி, முறைமை. (கழகத் தமிழ் அகராதி, ப. 113) என்று பல பொருள்களைத் தருகிறது கழகத் தமிழ் அகராதி. மனிதன் இயற்கையின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கிறான் என்றும் தான் உயிர் பிழைப்பதற்கு இயற்கையையே நம்பியிருக்கிறான் என்றும் கார்ல் மார்க்ஸ் கீழ்க்கண்டவாறு சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

மனிதன் இயற்கையினால் வாழ்கிறான். அதாவது இயற்கைதான் அவனது உடல். மேலும் அவன் சாகாமல் இருக்கவேண்டுமென்றால் அவற்றுடன் தொடர்ச்சியாக உரையாடலை மேற்கொண்டு வரவேண்டும். மனிதனின் பௌதிக, புற மற்றும் அக வாழ்வானது இயற்கையுடன் இணைந்தது என்பதை எளிதாகச் சொல்வதென்றால், இயற்கை அதனுடையே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. (அருண்நெடுஞ்செழியன், ப. 10)

மனிதன் இயற்கையின் ஒரு பகுதி என்னும் கார்ல் மார்க்ஸின் கூற்றையே இன்றைய சூழலியல் அறிஞர்களும் முன்வைக்கின்றனர்.

இயற்கையும் செயற்கையும்

அணைகட்டும்போது காடுகள் நீரில் மூழ்குவதால் அதனுடைய பரப்பளவு குறைந்துவிடும். அணைகட்டும்போது ஏற்படுகிற வனத்திற்கு ஈடாக புதிய வனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சட்டம் உண்டு. மரங்கள் தங்கள் இலைப்பரப்பு மூலம் காற்றிலுள்ள தூசுக்களையும், பிற வாயு மாசுக்களையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. (பத்மபிரியா,மா.) வனம் என்பது மரங்களால் ஆனது மட்டுமல்ல. பல்வேறு உயிரினச் சூழலும் சேர்ந்து உருவானதே வனம்.

பழந்தமிழரின் சூழலியல் சிந்தனை

தமிழர்கள் தங்கள் வாழ்விடத்தை இயற்கையின் கூறுகளாக வகுத்து அமைத்தனர். தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே இயற்கையை முதற்பொருள் எனவும், அவற்றில் இருந்து வந்த உயிரின வாழ்வினை கருப்பொருள் எனவும் உயிரினப் புரிதலை உரிப்பொருள் எனவும் மூன்று வகையாகப் பகுத்தனர். முதற்பொருளும் கருப்பொருளும் இலக்கியத்தில் சூழ்நிலைப்

பதிவுகளாக காட்டப்பட்டுள்ளன. இயல்பான முறையில் இயற்கையைக் கையாண்ட பண்டைத் தமிழர்கள் வகைப்படுத்திய திணை ஒவ்வொன்றும் ஒரு தனித்த சூழல் தொகுதி ஆகும்.

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேயதீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தலெனச்

சொல்லிய முறையில் சொல்லவும் படுமே (தொல். பொருள்., நூ. 4)

என நிலங்களை பகுத்து, பெயரைச் சுட்டியுள்ளார் தொல்காப்பியர். இவ்வாறு இயற்கையாய் அமைந்த நிலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தம் வாழ்வியலை அமைத்துக் கொண்டனர் நம் முன்னோர்கள். இந்நிலங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த மக்கள் எந்த வகையிலும் சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பஞ்சபூத அறிவு

இலக்கியத்தில் நிலம், நீர், காற்று, தீ, ஆகாயம் ஆகிய ஐந்தின் கலவையில் அண்டமும் பிண்டமும் உருவாகியுள்ளது என்பதனை,

மண்டினிந்த நிலனும்

நிலனேந்திய விசும்பும்

விசும்பும் வருவளியும்

வளித்தலை இய தீயும்

தீ முரணிய நீருமென்றாங்கு

கைம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல (புறநானூறு, பா. 2:1-6)

செழுமை மிக்க மண் மிகுந்த நிலமும், நிலத்தின் மேல் உள்ளது ஆகாயம், ஆகாயம் தொட்டு இயங்கும் காற்று, காற்று வீசும் திசையோடு பரவும் தீ, தீக்கு முரணான நீரும் என்று இலங்குவது ஐம்பெரும் பூதத்தின் இயற்கை ஆகும். இந்த பூமி சூழலில் பஞ்சபூதமே முதல் ஆதாரம். அதுவே இயற்கை என்கிறது புறநானூறு. இந்த செய்தி சூழலியல் தொகுப்பில் பஞ்சபூதங்கள் இன்றியமையாததை விளக்கி காட்டுகிறது புறநானூறு.

வானியல் அறிவு

பண்டையோர் வானியல் துறையிலும் அறிவு மிக்கு விளங்கினர் என்பதை,

வெள்ளி தென்புலத் துறையவிளைவியல்

பள்ளம் வாடிய பயனில்கலை (புறநானூறு, பா. 3881:1-2)

என்றும்

கைம்மீன் புகையினும் தூமம் தோன்றினும்

தென்திசை மருங்கல் வெள்ளி ஓடினும்

வயலகம் நிறைய புதற்பூ மலர (புறநானூறு, பா. 117:1-3)

என்றும், வெள்ளிக் கோள் மீன் தென் திசையில் எழுந்தால் தீயநிமித்தம் என்றும் இந்நிகழ்ச்சியால் மழை பெய்யும் என்றும் வாள் வெள்ளி தோன்றுதல், சனிமீன் புகைதல், எரிகொள்ளி வீழ்தல் போன்றவை ஏற்படும் பொழுது தீக்குறிகளாகக் கொள்ளப்படும் என்றும் விளக்கினர்.

குலோத்துங்கனின் சூழல் மாசுபாடு கருத்துகள்

உலகளவில் சூழல் மாசுபாடு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். மாசுபாட்டினால் ஏற்படும் விளைவுகளும் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. கடல்மட்ட உயர்வு, ஓசோன் படலத்தின் சிதைவு என அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம். இந்நிலையில் சூழல் மாசுபாடு குறித்துக் கவிஞர் தரும் விளக்கங்களைக் காணலாம். நிலம், நீர், காற்றில் ஏற்படும் மாசுபாட்டினை,

...ஒழுங்கெனல் அணுவு மின்றி

வேதியல் பொருள் ஆனாலும்

விடமெனும் கழிவு(வு) ஆனாலும்

போதிய திருத்தம் இன்றிப்

புறத்துள்ள நிலம், நீர் காற்றில்

கலந்தனம் (குலோத்துங்கன் கவிதைகள், பக். 503 - 534)

எனக் குறிப்பிடுகிறார். எங்கு பார்த்தாலும் கழிவுகளை ஏற்படுத்தும் தொழில்களைச் செய்துள்ளோம். கழிவுகளில் எந்தத் திருத்தமும் செய்யாமல் விடப்படுவதால் அத்தனையும் விஷமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த விஷம் சுற்றுப் புறத்தில் பயன்படுத்தும் நிலம், நீர், காற்றில் கலந்து மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது. நில வளத்தினைக் காப்பது மனிதனின் கடமையாகும். உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் அத்தனைக்கும் உணவுப் பொருளை வழங்குவது நிலமே ஆகும். இத்தகைய நிலம் மாசடைந்துள்ளது என்பதைப் பற்றி,

பூச்சி மருந்தினம் நீர், நிலம், யாவினும்

புன்மை கலந்து தெனப் புகல்வீர் (குலோத்துங்கன் கவிதைகள், ப. 503)

எனப் பாடுகின்றார். நீர், நிலம் யாவற்றிலும் பூச்சி மருந்தினம் கலந்துள்ளது. பூச்சி மருந்தினம் என பயிர்களுக்கு இடும் உரத்தினைக் கூறுகிறார். அதிகப்படியான செயற்கை உரங்களைப் பயிர்களுக்கு இடுவதால் நிலமும் மாசுபாடடைகிறது.

காற்றிலும் மாசு கோடி

கழிவுகள் கலப்பதால் நம்

ஆற்றிலும் மாசு, மண்ணின்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal*

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com**ஆழத்தில் தரை நீர் மாசு (குலோத்துங்கள் கவிதைகள், ப. 503)**

மனிதர்கள் சுவாசிக்கும் காற்று மாசடைகிறது. நீர்தான் நமக்கு ஆதாரம். அவ்வாதாரமான நீரிலும் மாசு ஏற்படுகிறது. வான்வெளியிலும், பூமி அண்டத்திலும் என எதையும் தூய்மையாக வைக்கவில்லை என்ற கருத்து மேற்கண்ட கவிதை புலப்படுத்துகிறது. ஆலைகளினால் ஏற்படும் மாசினைப் பாடுகையில்,

காற்றினில் மாசென ஊர்வலம், கூக்குரல்**கண்டனம் ஆயிரம் காணுகிறீர்****ஆற்றினில், ஊற்றினில் ஆலையின் மாசுகள்****அண்டுவதைத் தினம் பேசுகிறீர் (குலோத்துங்கள் கவிதைகள், ப. 507)**

என்கின்றார். காற்றினில் மாசென ஊர்வலம் நடத்துகின்றனர். மின்சாதனக் கருவிகளின் சத்தத்திலும் மாசு ஏற்படும் என்பதை உணராதவர்களாய் உள்ளனர். ஆற்றில் மாசு கலக்கப்படுகிறது. தொழிற்சாலையின் மாசுகள் கலக்கப்படுகின்றன என்று தினம் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றீர். அதனால் பயன் ஒன்றும் இல்லை என்பதைப் புலப்படுத்துகிறார். சுற்றுப்புறச்சூழல் என்பது பேச்சளவிலே உள்ளது. செயல்பாட்டளவில் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.

வானிடை வெண்மதி ஆயிரம் ஆண்டுபின்**மாசறும் என்றுளம் வாடுகிறீர்****மானிடம் உம்மொடு வாழுநர் தோள்களில்****மாசு சுமப்பது காணுகிறீர் (குலோத்துங்கள் கவிதைகள், ப. 507)**

இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் வானத்தில் நிலவானது மாசடையும் என்று உள்ளம் வாடுகின்றீர். மானிடா உன்னோடு இப்பொழுது வாழும் மாந்தரின் தோள்களில் மாசு சுமந்திருப்பதைக் காணவில்லையா என்று வினவுகிறார். இன்னும் ஆயிரம் வருடங்களுக்குப் பிறகு வரவிருப்பதைப் பற்றிக் கவலைக் கொள்வதை விட்டு தற்போது உள்ள சூழலைக் கவனியுங்கள் எனக் கவிஞர் வலியுறுத்துவதைக் காணமுடிகிறது.

தொகுப்புரை

இயற்கையே முதன்மையானது. இயற்கையின் முன் மனிதன் அற்பமானவன். இயற்கையை நம் சுய நலத்திற்குப் பலியாக்கக் கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் மனித வாழ்வு இயற்கையுடன் சேர்ந்து அழிந்து போகும். இதுபோல குலோத்துங்கள் படைப்பின் வழி தொழிற்சாலைகளின் வழி வெளியாகும் கழிவுகளினால் நிலம், நீர், காற்று போன்றவை மாசடைகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது. கவிஞர் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் வானத்தில் நிலவானது மாசடையும் என்று உள்ளம் வாடுவதனையும் அதனை இன்றைய தலைமுறைகள் கவனிக்க வேண்டும் என்பதனையும் கவிஞர் வலியுறுத்துவதனையும் அறியமுடிகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அருண் நெடுஞ்செழியன். மார்க்சிய சூழலியல் ஓர் அறிமுகம். விடியல் பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர், முதற்பதிப்பு -2016.
- [2] அனுராதா, பி. “சங்க இலக்கியத்தில் கருப்பொருளும் பெண் நிலைச் சிந்தனையும் - சூழலியல் பார்வை.” புலம்: பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2583-0139, தொகுதி - 2, இதழ் - 1, சனவரி – 2022.
- [3] இளஞ்செழியன், லோ. “பண்பாட்டுச் சூழலியல் நோக்கில் சங்க இலக்கிய அகத்திணைப் பாடல்கள்.” சர்வதேசத் தமிழாய்விதழ், ISSN: 2582-1113, தொகுதி - 2, இதழ்- 2, 2020.
- [4] கழகப் புலவர் குழவினர் (தொகுப்பு). கழகத் தமிழ் அகராதி. திருநெல்வேலி சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2017.
- [5] குருசாமி, சோ. இலக்கியங்களில் இயற்கை. அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [6] குழந்தைசாமி, வா. செ. குலோத்துங்கன் கவிதைகள். பாரதி பதிப்பகம், சென்னை, இந்தியா. முதற்பதிப்பு - 2007.
- [7] சதிஷ், சு. “சூழலியல் திறனாய்வு நோக்கில் ஆத்தங்கரை ஓரம் நாவல்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 5, இதழ்-2, 2023.
- [8] சதிஷ், சு. சூழலியல் திறனாய்வு நோக்கில் அகநானூறு. பல்லவி பதிப்பகம், ஈரோடு, 2017.
- [9] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, பதிப்பு - 2011.
- [10] பஞ்சாங்கம், க. இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும். அன்னம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 2011.
- [11] பத்மபிரியா, மா. “பழந்தமிழரின் சூழலியல் அறிவு.” முத்துக்கமலம் மின்னிதழ், E-ISSN: 2454-1990, நவம்பர் 2022.
- [12] பாலையன், அ. ப. புறநானூறு மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [13] விமலானந்தம், மது. ச., ராஜசேகரன், ச. இலக்கியத் திறனாய்வியல். முல்லை நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [14] ஜவகர், க. “திணைவெளி திணைக்கோட்பாடுக் கட்டுரைகள்.” புதுப்புனல், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2012.

References

- [1] Anuradha, P. “The Theme of Feministic Perspectives – A Study on ecological view as portrayed in Sangam Literature.” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, ISSN: 2583 – 0139, Volume – 2, Issue – 1, January 2022.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [2] Arun Nedunchezian. *Maarksiya Soozhaliyal Oor Arimugam*. Vidiyal Pathipagam, Covai, First Edition – 2016.
- [3] Elanchezhiyan, L. “*Culture Ecology view in Sangam Literature.*” *International Research Journal of Tamil*, E-ISSN – 2582-1113, Volume – 2. Issue – 2. 2020.
- [4] Kazhaga Pulavar Kuzhuvinar (Editor). *Kazhagam Tamil - Tamil Dictionary*. Tirunelveli Saiva Sithantha Noorpathippu Kazhagam Limited, Chennai, Edition – 2017.
- [5] Gorusamy, S. *Ilakkiyangalil Iyarkkai*. Arivu Publications, Chennai, 2012.
- [6] Kulanthaiswamy, V. S. *Kulothungan Kavithaigal*. Bharathi Pathippagam, Chennai, First Edition – 2007.
- [7] Sathish, S. “*An Eco Critical Approach to the Novel Aathangarai Oram.*” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN – 2581-7140, Volume – 5, Issue – 2. January 2023.
- [8] Sathish, S. *Soozhaliyal Thiranaiviyal Nokkil Agananooru*. Pallavi Pathipagam, Erode, First Edition - 2017.
- [9] Thirugnanasambantham, S. *Tholkappiyam Porulathigaram moolamam uraiyum*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyyaru, First Edition – 2011.
- [10] Panjagam, K. *Ilakkiyamum Thiraniyvu Kotpadugalum*. Annam Pathipagam, Tanjore, First Edition – 2011.
- [11] Padmapriya, M. “*Pazhanthamizharin Soozhaliyal Arivu.*” *Muthukamalam Online Journal*. E-ISSN – 2454-1990.
- [12] Balaiyan, A. P. *Purananooru Moolamum Uraiym*. Saratha Pathipagam, Chennai, 2010.
- [13] Vimalanantham, Raja Sekaran. *Ilakkiya thiranaiviyal*. Mullai Nilaiyam, Chennai, First Edition – 2009.
- [14] Jawahar, K. “*Thinai Vazhi Thinai Kotpattu Katturaigal.*” *Puthupunal*, Chennai, First Edition – 2012.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.